
LE CONTROLE DE GESTION A L'AUNE DE LA CRISE : VERS LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES MANAGERIALES

THE MANAGEMENT CONTROL IN THE FACE OF CRISIS: TOWARDS THE DEVELOPMENT OF NEW MANAGERIAL PRACTICES

EL HAOUARY Ouadie

Docteur en Science de Gestion ;
E-mail : ouadie.elhaouary@usmba.ac.ma

ERRAOUI Younes

Docteur en Science de Gestion ;
E-mail : Younes.erraoui@usmba.ac.ma

TOUBTOU Abderrahman

Enseignant-Chercheur
Laboratoire Universitaire de Recherche en Instrumentation et Gestion des Organisations (LURIGOR).
Université Mohammed Premier – FSJES – Oujda – Maroc
abderrahman.toubtou@ump.ac.ma

RESUME : La fréquence croissante des crises, en particulier celle relative à la pandémie Covid 19, souligne l'importance d'améliorer les pratiques managériales, notamment la compréhension des rôles potentiels que le contrôle de gestion pourrait jouer dans la gestion de ces circonstances imprévisibles. La présente recherche analyse comment le contrôle de gestion a été utilisé pour faciliter la gestion de la crise dans un contexte incertain. Elle se concentre sur la période de confinement pour examiner le fonctionnement du contrôle de gestion dans des conditions extrêmes, et fournir des informations sur l'intersection entre les aspects organisationnels et sociaux du contrôle. Les résultats issus d'une étude de cas montrent que la pandémie de Covid-19 a contraint les organisations à s'adapter rapidement à de nouvelles réalités, générant de l'incertitude quant aux actions à entreprendre et aux objectifs à atteindre. Le contrôle de gestion est sollicité pour aider les organisations à s'adapter à ces nouvelles circonstances en coordonnant les actions et processus organisationnels et en soutenant la prise de décision. En outre, cette étude apporte une contribution significative à l'analyse du rôle du contrôle de gestion dans des contextes de crise, notamment la gestion des crises et des pandémies.

Mots clés : Contrôle de gestion, pratiques managériales, crise, pandémie, incertitude.

ABSTRACT: The increasing frequency of crises, particularly the one related to the Covid-19 pandemic, underscores the importance of improving managerial practices, notably understanding the potential roles that management control could play in managing these unpredictable circumstances. This research examines how management control has been used to facilitate crisis management in an uncertain context. It focuses on the lockdown period to scrutinize the functioning of management control under extreme conditions and provide insights into the intersection between organizational and social aspects of control. Findings from a case study reveal that the Covid-19 pandemic has compelled organizations to swiftly adapt to new realities, creating uncertainty regarding actions to be taken and goals to be achieved. Management control is called upon to assist organizations in adapting to these new circumstances by coordinating organizational actions and processes and supporting decision-making. Furthermore, this study makes a significant contribution to the analysis of the role of management control in crisis contexts, including the management of natural disasters and pandemics.

Kay-words: Management control, managerial practices, crisis, pandemic, uncertainty.

1. Introduction

Dans le contexte contemporain, les organisations opèrent dans un environnement caractérisé par la multiplication des crises. L'imprévisibilité constitue l'une des principales caractéristiques de ces crises. Comparées à celles du passé, telles que la crise financière de 2008, les répercussions économiques et sociales de la pandémie de Covid-19 ont été et seront plus étendues, plus profondes et dureront à la fois à court et à long terme. Cette crise touche tous les secteurs d'activité de manière directe, entraînant des inégalités plus importantes (Nicola et al. 2020).

Plusieurs chercheurs soulignent que cette crise n'est pas relative aux mauvais comportements des entreprises, ni aux défaillances de leurs systèmes de contrôle de gestion (Zattoni et Pugliese, 2021). Sa fréquence croissante souligne l'importance de faire progresser les pratiques managériales en particulier la compréhension des rôles possibles que le contrôle de gestion pourra jouer dans la gestion de ces circonstances inattendues et imprévisibles (Parker, 2020 ; Sargiacomo, 2014). L'étude de la manière à travers laquelle le contrôle de gestion a été mobilisé par les organisations en vue de répondre aux effets de la pandémie Covid 19 présente un intérêt théorique et managérial particulier.

À cet égard, la présente recherche analyse comment le contrôle de gestion a été mobilisé pour faciliter la gestion de la crise dans un contexte incertain et non planifié. À cet effet, nous nous sommes intéressés à l'analyse de la période de confinement afin d'étudier le fonctionnement du contrôle de gestion dans un contexte extrême, en fournissant des informations sur l'intersection entre les aspects, organisationnels et sociaux du contrôle (Parker, 2020 ; Sargiacomo, 2015).

La pandémie de la COVID-19 a interpellé les organisations à s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances, en explorant des solutions en temps réel et en ajustant leurs objectifs, leurs décisions et leurs actions. Certes, les gestionnaires se trouvaient face à une situation critique, imprévisible marquée par le manque de l'expérience sur la manière de faire face à une pandémie. Cela génère une incertitude sur les actions, les processus à entreprendre et sur les objectifs à atteindre. Devant cette situation, le contrôle de gestion est interpellé pour aider les organisations à s'adapter rapidement à ces nouvelles circonstances, et ce,

en coordonnant les actions et les processus organisationnels appropriés et en aidant les responsables dans leur prise de décision.

Toutefois, sur le plan théorique, l'étude du rôle du contrôle de gestion dans la gestion des crises reste peu abordée. Ainsi, la littérature sur la comptabilité et le contrôle de gestion s'intéresse plus particulièrement à la gestion des crises financières (Becker et al., 2016) et aux catastrophes naturelles (Sargiacomo, 2014, 2015). Cependant, nous relevons l'absence de recherches portant sur l'analyse des événements pandémiques, qui sont devenus fréquents au cours des 15 dernières années (Rahaman et al. 2010 et 2016 ; Schaltegger, 2020).

Afin de mener notre étude, nous avons mobilisé le cadre de l'objet du contrôle de Merchant et Van der Stede (2012) et complété par les travaux de Chenhall, (2003) faisant la distinction entre les contrôles organiques et mécanistes. Nous soutenons que la complexité de la pandémie liée à la COVID-19 appelle à l'utilisation d'un contrôle de gestion orienté vers le social plutôt focalisé sur les aspects financiers. Les mécanismes et les caractéristiques du contrôle varient en fonction des contextes sociaux et organisationnels (Feger et Mermet, 2017 ; Macintosh et Quattrone, 2010 ; Van der Kolk et al. et al, 2015).

Sur le plan méthodologique, la présente étude mobilise une approche qualitative en se concentrant sur une grande entreprise opérant dans le domaine de distribution alimentaire. Ce choix se justifie par deux raisons majeures : tout d'abord, la nature de l'activité commerciale de l'entreprise relative à la fourniture de biens de subsistances. En second lieu, ce secteur a été l'un des rares à assurer la continuité de son activité pendant toute la durée du confinement et de la crise sanitaire.

La présente étude apporte deux contributions originales. Premièrement, elle présente une analyse empirique exploratoire sur le rôle du contrôle de gestion dans un contexte de crise, contribuant ainsi à enrichir la littérature sur les questions liées à la pandémie COVID-19 au niveau organisationnel (De Vito et Gomez, 2020 ; Parker, 2020). Notre étude confirme les apports théoriques de Merchant et Otley (2020) sur la manière dont les organisations font face à des problèmes de contrôle réels, montrant qu'un ensemble interconnecté de mécanismes de contrôle de gestion a permis de résoudre les multiples problèmes organisationnels. Le contrôle de gestion mobilisé tant organique que mécaniste a permis de faire face à la crise sanitaire et à ses effets. Deuxièmement, l'étude contribue également à l'analyse du rôle du contrôle de gestion dans le contexte des catastrophes naturelles extrêmes (Sargiacomo, 2014). Le contrôle de gestion a fonctionné comme un mécanisme de facilitation morale et technique atténuant les effets complexes de la pandémie sur le plan organisationnel.

2. Revue de littérature et cadre théorique de la recherche

La fréquence croissante des crises financières, humanitaires, industrielles et naturelles qu'a connu le monde ces dernières années souligne l'intérêt de faire progresser les pratiques managériales en particulier la compréhension des rôles possibles que le contrôle de gestion pourrait jouer dans la gestion de ces circonstances (Parker, 2020 ; Sargiacomo, 2014).

La littérature dédiée au rôle des pratiques managériales dans la gestion des crises distingue deux pans de recherche majeurs. Le premier s'intéresse à l'analyse du rôle du contrôle de gestion dans le contexte des crises macro financières (Becker et al, 2016 ; Janke et al, 2014 ; Rikhardsson et al, 2021). Toutefois, le second pan de littérature se focalise sur la problématique des crises micro financières (Bourmistrov et Kaas, 2014 ; Bourmistrov et Kaarboe, 2017 ; Ezzamel et Bourne, 1990).

De nombreux chercheurs avancent que, pendant une crise macro-financière, l'utilisation des pratiques du contrôle de gestion comme les budgets glissants devient plus fréquente. Dans ce sens, Pavlatos et Kostakis (2015) stipulent que le contrôle de gestion comprend à la fois des mécanismes facilitateurs et contraignants sans préciser le type de pilotage à adopter afin de faire face aux circonstances des crises financières des entreprises. Des études récentes indiquent également que les contrôles organiques et mécanistes sont utilisés simultanément dans le contexte d'une crise financière, car une seule catégorie de contrôle de surmonter les effets complexes et multiples de la crise (Bedford et Malmi, 2015 ; Rikhardsson et al, 2021). Ces études offrent un point de départ intéressant pour analyser le rôle clé attribué au contrôle de gestion dans la gestion des crises et de leurs effets.

Le deuxième pan de littérature analyse le rôle des pratiques managériales dans la gestion des catastrophes naturelles. Certaines études soulignent l'importance du rôle de facilitateur et de moralisateur de la comptabilité dans la gestion des différentes phases des catastrophes. Pour Walker (2014), la comptabilité de gestion est considérée comme une technique clé dans le suivi et l'évaluation de la performance des projets de redressement des familles touchées par la sécheresse. L'auteur a montré également que la comptabilité facilite la socialisation, la confiance, le dialogue et la compréhension mutuelle parmi les multiples acteurs touchés par une inondation. Dans la même lignée des travaux, Sargiacomo (2015) indique que la comptabilité est considérée plus qu'un acte de calcul et d'enregistrement chronologique des événements. En contexte de la crise, elle a été mobilisée comme un mécanisme de l'allègement des souffrances des personnes impliquées dans les catastrophes, comme outil de calcul des coûts économiques et de justification de la prise en charge financière des victimes. D'autres études fournissent des constats suggérant de dépasser la vision traditionnelle de la comptabilité et du contrôle. À cet égard, Baker (2014) met en évidence des ruptures dans la portée de la responsabilité dans le cas de la catastrophe naturelle. Il souligne l'importance d'aller au-delà de la responsabilité calculatoire pour atteindre une dimension morale d'analyse inclinant à une responsabilité envers les autres. De même, Taylor et al. (2014) ont constaté qu'une responsabilisation vers le bas n'a pas émergé dans le scénario d'une catastrophe après un incendie d'une brousse de valeur.

L'analyse de la littérature montre l'importance de la dimension morale (c'est-à-dire centrée sur les besoins sociaux et la santé des personnes) et technique (c'est-à-dire centrée sur les calculs et les aspects économiques) des pratiques du contrôle de gestion (Cooper et al, 2011 ; Everett et Friesen, 2010). L'analyse de la littérature souligne également la pertinence d'approfondir les recherches sur l'intersection entre les crises (naturelles, humanitaires et pandémiques) et le contrôle de gestion, afin de comprendre comment le contrôle de gestion opère dans de tels contextes extraordinaires. Certes, il y a un vide théorique sur le rôle de la comptabilité et du contrôle de gestion pendant et après les événements pandémiques (Rahaman et al, 2010) et sur mécanismes de contrôle de gestion permettant de minimiser les risques et les effets spécifiques d'une pandémie Parker (2020).

À la lumière de ce qui précède et en vue de conduire notre étude, nous avons opté pour le cadre de l'objet de contrôle de Merchant et Van der Stede (2012). Ce cadre a été utilisé dans la littérature antérieure, fournissant d'importants aperçus théoriques et empiriques sur les différents contextes organisationnels (Passetti et al. 2020 ; Van der Kolk et al. 2020 ; V elez et al. 2008). Il prend en compte quatre types de contrôles (contrôle de l'action, des résultats, du personnel et culturel), permettant d'avoir une compréhension globale des mécanismes de contrôles de gestion qu'une organisation peut mobiliser pour répondre aux circonstances de la crise COVID-19, en vue de promouvoir l'adaptation organisationnelle et atténuer les effets de la pandémie.

La distinction entre les contrôles de gestion organique et mécaniste a été également examinée. Les contrôles mécanistes reposent sur des règles formelles, des procédures opérationnelles standardisées et des routines défensives. Toutefois, les systèmes organiques sont plus flexibles, plus réactifs, impliquent moins de règles et de procédures standardisées et ont tendance à favoriser le débat et le dialogue au sein de l'organisation (Chenhall, 2003). Les contrôles organiques englobent les valeurs, les principes organisationnels et les canaux de communication. Ils veillent à ce que les acteurs soient motivés pour participer à la prise de décision et pour fournir des idées afin de concentrer l'attention des acteurs sur les questions stratégiques. Les contrôles mécanistes codifient les meilleures pratiques de contrôle, ce qui permet de les adopter plus facilement et plus efficacement. Ils rendent également les connaissances et les compétences existantes plus explicites (Ylinen et Gullkvist, 2014).

La mobilisation de ce cadre permettra de compléter l'analyse des mécanismes de contrôle de gestion et de mieux cerner la manière dont le contrôle de gestion fonctionne dans des contextes de crise extrême (Bedford et Malmi, 2015 ; Rikhardsson et al, 2021).

3. Méthodologie de la recherche

Pour mener notre étude, nous avons employé une étude qualitative à visée exploratoire. Le choix de cette approche vient de notre besoin de faire parler les praticiens du contrôle de gestion et d'identifier leurs perceptions quant à la question du rôle que peut jouer le contrôle de gestion dans la gestion de la crise sanitaire.

Le choix du cas unique se justifie par le fait que l'entreprise étudiée présente un intérêt particulier dans la mesure où le secteur de la distribution agroalimentaire est le seul à assurer la continuité de l'activité d'exploitation pendant le confinement sanitaire. Ces considérations vont dans le sens des arguments de Robert Yin (1994) qui stipule que le chercheur adopte un cas unique lorsqu'il cherche à identifier un cas présentant un intérêt extrême. De même, Hlady Rispal (2002) suggère que le chercheur adopte un cas unique lorsqu'il veut tester une théorie pour la confirmer, la réfuter ou la compléter et grâce à ce cas, révéler un phénomène qui n'était pas accessible à la communauté des chercheurs.

Concrètement, notre démarche est concentrée sur les informations concernant les problèmes les plus critiques auxquels l'entreprise a été confrontée pendant l'état d'urgence sanitaire. La démarche s'est également concentrée sur l'acquisition d'une compréhension complète des mécanismes de contrôle de la gestion une fois qu'elle a été mobilisée. Nous avons interrogé les cadres supérieurs et intermédiaires principalement impliqués dans la gestion et qui sont susceptibles de pratiquer le contrôle de gestion.

Pour la collecte des données — et en raison des mesures sanitaires — des entretiens téléphoniques individuels ont été réalisés auprès des responsables pour tracer le sens qu'ils donnent au phénomène étudié. Ainsi, leurs discours sont présentés et analysés au niveau de cette communication.

Pour l'interprétation des données, nous avons organisé les données recueillies en fonction du cadre de l'objet du contrôle et des aspects organiques et mécaniques. L'analyse a été complétée par la littérature sur la gestion comptable des crises et des catastrophes.

4. Résultat de la recherche

Dès le début de l'état d'urgence nationale, les entreprises de distribution alimentaire ont immédiatement commencé à concevoir et à mettre en œuvre des actions structurées et des choix organisationnels internes spécifiques afin de surmonter les effets de la crise sanitaire. Les responsables de l'entreprise ont rapidement mis en œuvre de nouvelles mesures de contrôle, telles que des procédures de santé et de sécurité au travail liées à COVID-19, des barrières de protection et une nouvelle application mobile pour réserver l'entrée des magasins aux clients. L'objectif était de freiner la diffusion du virus et de protéger les employés, les clients et les fournisseurs. Le personnel d'encadrement (environ 250 employés) a rapidement adopté le travail à distance et, parallèlement, les 900 employés des 10 magasins ont été informés des nouvelles procédures.

Ces mécanismes de contrôle ont permis à l'organisation de limiter la propagation du virus, et ce en utilisant des barrières physiques, des contraintes comportementales et de nouvelles procédures standardisées.

« Nous étions parmi les premiers détaillants à utiliser des barrières de protection entre nos employés et nos clients. Nous avons réussi à le faire très rapidement. Nous avons également stocké suffisamment d'équipements de protection individuelle et de produits d'assainissement dès que nous avons compris qu'ils étaient essentiels pour garantir un niveau de sécurité adéquat » (Responsable du magasin).

« Nous avons conçu de nouvelles procédures de santé et sécurité au travail, qui ont été régulièrement mises à jour avec neuf révisions en trois mois. Nous avons rapidement discuté des implications organisationnelles et adapté nos procédures en conséquence et les communiquer à toutes les parties concernées ». (Responsable RH)

Les contrôles d'action étaient rigoureux et mécanistes, car il fallait s'assurer que tous les employés les adoptaient systématiquement pour réduire la diffusion du virus. Les nouvelles procédures de santé et de sécurité au travail ont ensuite été étendues en externe à divers groupes de parties prenantes. Les contrôles d'action ont permis d'aligner les choix internes en matière de santé et de sécurité au travail sur les besoins de sécurité des fournisseurs, ce qui a permis de gérer les parties prenantes et de les sensibiliser aux mesures d'atténuation des virus :

« Pour que notre entreprise puisse continuer à fonctionner pendant le confinement, diverses interactions avec l'extérieur sont restées vitales, comme celles avec les fournisseurs. Nous avons donc décidé d'étendre nos nouvelles procédures aux fournisseurs, en partageant toutes les informations sur nos nouvelles règles de sécurité via notre site web ». (Directeur administratif et financier)

L'utilisation des mécanismes de contrôle existants ainsi que la conception et la mise en œuvre de nouvelles activités de formation et de communication ont complété la réponse initiale de l'organisation, révélant la pertinence des contrôles du personnel. L'entreprise a adopté de nouvelles solutions ad hoc pour accélérer le transfert et la mise en œuvre des informations au niveau des ateliers. L'ensemble du personnel a été informé des nouvelles procédures de santé et de sécurité au travail, ce qui a permis d'accroître l'efficacité des contrôles des actions :

« Afin de communiquer rapidement les nouvelles règles, nous nous sommes d'abord appuyés sur les outils de communication qui étaient déjà utilisés. Nous avons posé des affiches dans nos magasins de détail et nous avons également utilisé l'intranet avec le logiciel déjà en place. Tous nos employés pouvaient accéder rapidement et à tout moment à l'intranet, même en utilisant des appareils mobiles en dehors de leur lieu de travail ». (Directeur administratif et financier)

Le top management de l'entreprise a également encouragé la communication proactive pour faire progresser la résilience organisationnelle :

« Il était essentiel de maintenir un canal de communication continu et ouvert avec tous nos employés. À chaque fois que de nouvelles préoccupations apparaissaient, les représentants des travailleurs pour la sécurité étaient impliqués et facilitaient l'adoption de solutions ad hoc, qui étaient ensuite souvent adoptées collectivement ». (Responsable marketing)

Les objectifs clés étant de limiter la propagation du virus et le stress du personnel en termes d'absence des employés, les contrôles des résultats ont montré des résultats satisfaisants en accord avec la phase pré-COVID-19 :

« Aucun des indices de performance liés à la gestion des ressources humaines, y compris les absences, n'a atteint un niveau extraordinaire ; tous les indices sont restés dans les limites habituelles ». (Contrôleur de gestion)

« Avec 900 employés, nous avons réussi à avoir seulement sept cas d'infection enregistrés [...]. Il est clair que nous avons réussi à protéger efficacement nos employés et, par conséquent, indirectement tous nos clients ». (Directeur de l'entreprise)

Les contrôles culturels exprimés en termes de valeurs et de croyances sociales ont été un mécanisme organique clé dans le façonnement de la résilience organisationnelle. Ces contrôles ont eu une influence sur la communication des valeurs, la motivation des employés et l'orientation de l'entreprise, comme l'ont souligné différents managers. Les contrôles culturels ont facilité les contrôles par l'action, telle que les nouvelles procédures de santé et de sécurité au travail, de fonctionner rapidement, en soulignant les valeurs fondamentales de l'organisation. Alors que la pandémie s'aggravait, la direction de l'organisation a continué à mettre l'accent sur les valeurs et les croyances sociales :

« Dans cette situation de l'état d'urgence, notre entreprise a montré qu'elle prend soin de ses employés et que leur santé et leur sécurité sont une priorité absolue. Dès le début, nous nous sommes engagés à respecter notre devoir de fournir un environnement sûr pour tous, un environnement où les gens peuvent travailler et acheter produits essentiels sans inquiétude majeure, ce qui est traditionnellement l'une de nos principales valeurs ». (Directeur de l'entreprise).

La mobilisation des mécanismes de contrôle de gestion a donné de la visibilité au besoin de sécurité des employés, des clients et des fournisseurs. Cette mobilisation a soutenu la responsabilité individuelle et collective des acteurs de l'entreprise. Ces mécanismes ont fonctionné d'une manière interdépendante (c'est-à-dire les contrôles du personnel agissent sur les contrôles d'action et les contrôles culturels sur les contrôles d'action).

Les mécanismes de contrôle de gestion ont également permis de suivre et d'évaluer les implications financières de l'état d'urgence liée COVID-19. Le scénario économique lié au confinement et ses tendances futures complexes ont renforcé la pertinence des contrôles des résultats au jour le jour par rapport à la manière habituelle d'analyse des activités de l'entreprise. Les informations sur les coûts et les indicateurs commerciaux (tels que la moyenne des dépenses des clients, les budgets de vente des produits, les types de produits vendus, la marge opérationnelle et les coûts variables) ont commencé à être suivies de façon

habituelle au cours de l'année afin de permettre aux responsables de comprendre les effets économiques de la suspension de l'activité, de la modification de la situation et du changement des habitudes de consommation.

Un responsable a souligné la pertinence de la période d'analyse à très court terme pour comprendre l'impact du confinement :

« Depuis le début du confinement, nous avons suivi quotidiennement les données sur les ventes pour comprendre ce qui se passait » (Responsable commerciale)

Des analyses ad hoc ont également été effectuées pour calculer les coûts liés à la pandémie. L'entreprise a commencé à suivre et à affecter les coûts du COVID-19, tels que les coûts d'assainissement, les masques de protection et la sécurité supplémentaire à l'entrée des magasins, à un poste comptable spécifique. Ce dernier a été créé ad hoc pour suivre avec précision un certain nombre d'effets économiques de la pandémie. Le suivi de ces coûts a généré une coordination interne étendue, car elle impliquait l'ensemble de l'organisation et a permis d'atteindre l'objectif commun de sécurité et de limitation de la propagation du virus :

« Nous supportons actuellement des coûts extraordinaires pour garantir la sécurité de nos employés et de nos clients, ce qui affecte considérablement nos budgets ». (Comptable de l'entreprise).

La gestion de la crise sanitaire a également accru l'importance de l'analyse des scénarios possibles. L'analyse des scénarios est devenue extrêmement complexe et instable en raison du niveau élevé d'infection aux niveaux national et mondial. Il est donc devenu impossible de planifier avec précision les mois à venir, compte tenu également de la nécessité d'accorder la priorité aux questions de sécurité :

« Nos ventes se sont bien déroulées, ce qui est positif. Cependant, nous nous sommes toutefois demandé si les habitudes d'achat étaient en train de changer et quelles conséquences ces changements auraient à moyen terme. Nous avons intensifié l'analyse de la consolidation des revenus et des coûts. Nous avons effectué différentes analyses de scénarios pour comprendre comment la fermeture pourrait avoir un impact sur notre performance, mais c'était très compliqué ». (Responsable commerciale)

En outre, le budget des recettes était continuellement mis de côté et reformulé pendant le confinement — avec une « intensité informationnelle » (Hopwood, 2009, p. 799) croissante autour des paramètres économiques clés. Cela permet à l'organisation d'analyser la variance par rapport au budget initial et d'identifier les effets économiques de la pandémie. Malgré leur importance, le budget des recettes et les analyses connexes n'ont pas été en mesure de montrer toutes les implications financières de COVID-19, car de nombreuses variables économiques sont devenues moins prévisibles en raison de la grande incertitude qui règne sur le marché de la société.

L'une des conséquences de la forte incertitude était la nécessité de suivre avec précision les questions de gestion des coûts. Le contrôle financier s'est concentré sur les mécanismes de contrôle qui étaient déjà utilisés, tel que les analyses de consolidation, les centres de coûts et l'analyse des coûts variables :

« La structure des coûts est solide, car même dans une situation trop compliquée comme celle-ci, elle nous permet de bien fonctionner. Nous avons économisé des coûts variables comme l'énergie. En gardant les magasins fermés, nous avons également économisé des heures de travail supplémentaires, surtout le dimanche ». (Contrôleur de gestion)

« La dynamique des coûts variables a révélé une réduction des coûts traditionnels (énergie, publicité et main-d'œuvre), tandis que les coûts de sécurité de COVID-19 ont augmenté ». (Directeur administratif et financier)

L'impact économique du confinement a été double. Il a réduit le nombre d'achats effectués par les clients, en particulier pendant la phase initiale du confinement. Dans le même temps, le confinement a permis d'économiser les coûts variables dus à la fermeture des magasins pendant les week-ends. L'utilisation accrue des contrôles des résultats financiers avec des enquêtes ad hoc a révélé que la comptabilité de gestion fonctionnait en temps continu et que les flux d'informations financières ont pris une importance croissante dans la gestion financière. (Hopwood, 2009). Cependant, l'intensité de la crise et la complexité de la situation ont fait que la maîtrise du risque de virus et les aspects sanitaires ont été privilégiés, révélant la recherche d'un équilibre entre les dimensions morales et techniques du contrôle de gestion.

L'analyse a révélé la pertinence non seulement des informations financières à court terme, mais aussi des analyses de scénarios à moyen terme. L'analyse prévisionnelle est devenue un instrument central à utiliser. L'intensité des analyses financières a augmenté en raison de la nécessité de cartographier et de comprendre les effets économiques de la crise grâce à des analyses supplémentaires. Ces constats ajoutent des preuves empiriques à l'argumentation de Hopwood (2009) sur l'intensité de l'information financière dans un contexte de crise, en mettant en évidence les aspects à la fois mécaniques et organiques aux mécanismes de contrôle utilisés.

Si certains mécanismes de contrôle ont été modifiés ou utilisés de manière plus intensive (par exemple, l'analyse des scénarios et le budget des recettes) pendant le confinement et l'état d'urgence sanitaire, d'autres mécanismes concernant le contrôle financier et de personnel n'ont pas changé.

4. Discussion et conclusion

L'étude s'intéresse à la manière dont le contrôle de gestion a soutenu la réponse de l'organisation à la pandémie de COVID-19 pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Linnenluecke (2017) indique que les compétences des employés, les business Models adaptables et une meilleure configuration de la chaîne d'approvisionnement sont essentiels pour répondre aux menaces extérieures et pour favoriser la résilience organisationnelle. Cette étude révèle que le contrôle de gestion constitue un facteur essentiel pour soutenir l'entreprise à surmonter les effets inédits de la pandémie. Des mécanismes de contrôle à la fois mécaniques et organiques ont permis une réponse immédiate à la crise. Au niveau organisationnel, le contrôle de gestion a facilité une coordination interne étroite et a donné de la visibilité aux objectifs de santé et de sécurité au travail. La mobilisation des mécanismes de contrôle organiques et mécaniques a permis la redéfinition des différentes pratiques opérationnelles au sein de l'entreprise et le suivi des effets de la pandémie sur le résultat financier. Sur le plan social, la mise en œuvre de plusieurs actions pour assurer la sécurité au travail et la limitation de la propagation du virus ont créé un climat de confiance entre les acteurs et des opportunités pour atténuer les effets de la pandémie.

Les mécanismes de contrôle de gestion donnent de la visibilité à la complexité accrue générée par la crise. Les contrôles d'action ont permis une coordination opérationnelle stricte et des procédures de santé et de sécurité au travail pour minimiser la propagation du virus. Les contrôles culturels ont fait de la sécurité une priorité pour les employés, les clients, les fournisseurs et pour les activités de solidarité extraordinaires entre le personnel de l'entreprise. Au niveau de la phase initiale du confinement, les processus d'analyse

déclenchés par les contrôles culturels et d'action ont permis la focalisation sur les questions les plus critiques de la pandémie qui devaient être résolues. Les contrôles des résultats ont permis de suivre la performance de l'organisation et les résultats sociaux. Les résultats financiers de l'entreprise ont été revus et comparés aux objectifs et cibles financiers fixés précédemment de façon permanente pour cerner les effets de la crise sanitaire et envisager des nouveaux scénarios. Les contrôles du personnel ont été moins mobilisés, la plupart de ces contrôles n'étant pas intervenus directement en réponse à la crise COVID-19, à l'exception des activités de formation en ligne liées à la crise COVID-19.

La première contribution de notre recherche concerne l'analyse du rôle du contrôle de gestion en contexte de la pandémie. Notre étude complète les idées de Parker (2020) sur les caractéristiques du contrôle de gestion dans un environnement de pandémie et enrichit la littérature qui a commencé à aborder la problématique de la COVID-19 au niveau organisationnel (De Vito et Gomez, 2020 ; Parker, 2020). Au contraire de la revue de littérature qui indique que le contrôle de gestion fonctionne en interne, notre étude montre que les mécanismes de contrôle sont également externes pour faire face à la nature multiforme de la crise pandémique. Otley (2016) indique que les systèmes de contrôle sont de plus en plus tenus de fonctionner au-delà des frontières organisationnelles. La littérature antérieure a mis en évidence un rôle externe du contrôle de gestion axé sur l'analyse des besoins organisationnels externes (Conaty et Robbins, 2018 ; Jollands et al. 2018 ; Rikhardsson et al., 2021). Les conclusions de notre étude complètent cette littérature, en montrant que le contrôle de gestion a été utilisé à des fins sociales pour atténuer les effets sociaux négatifs de la pandémie. Ainsi, le contrôle de gestion a révélé une dimension morale qui a guidé et coordonné les différents projets sociaux.

Notre étude a montré également que les mécanismes de contrôle mécanique et organique ont été mobilisés conjointement, sans qu'une seule caractéristique — mécaniste ou organique — ne puisse décrire l'ensemble de l'approche organisationnelle du contrôle pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. Ces résultats obtenus ont permis d'enrichir un courant émergent de la littérature sur le contrôle de gestion qui interpelle les organisations à l'utilisation conjointe de différents mécanismes de contrôle pour faire face aux imprévus et à des situations non planifiées (Bedford et Malmi, 2015 ; Rikhardsson et al. situations imprévues (Bedford et Malmi, 2015 ; Rikhardsson et al., 2021 ; Van der Kolk et al., 2015).

La combinaison entre les différents mécanismes de contrôle de gestion a permis de faciliter la gestion des problèmes liés à la pandémie (Bedford, 2020). Il n'existe pas une conception générale et standard de l'ensemble du système de contrôle, car les différents mécanismes sont utilisés et évolués en fonctions des besoins de différentes unités organisationnelles et des circonstances liées à la pandémie (Chown, 2020 ; Otley, 2016, Meyssonier et al, 2021). Cela montre que le contrôle de gestion a été mobilisé pour faire face à la gestion de la crise, et ce en focalisant l'attention des acteurs de l'organisation vers l'avenir afin de concevoir les fondements d'une organisation plus résiliente.

La contribution de notre étude réside dans l'analyse du rôle du contrôle de gestion dans un contexte extrême relatif à la pandémie. La littérature met en évidence la tension inhérente entre les dimensions morales et techniques du contrôle de gestion dans la gestion de la crise (Cooper et al. 2011 ; Everett et Friesen, 2010). Toutefois, la présente étude montre que les dimensions morale et technique du contrôle de gestion se renforcent et se complètent mutuellement. La dimension technique se concentre sur l'analyse financière, la mise en œuvre et le suivi des plans d'action à court terme. Ce point rejoint et apporte une preuve empirique aux arguments de Sargiacomo et al. (2014) selon lesquels le contrôle de gestion devrait être vu selon les deux

visions éthiques à la fois, vers le bas où l'accent est mis sur la valeur intrinsèque des personnes, et vers le haut, où l'accent est mis sur la valeur marchande.

Ainsi, cette étude rejoint la littérature qui considère le contrôle de gestion comme un mécanisme de facilitation dans le contexte des crises naturelles (Lai et al. 2014). L'analyse a montré la place centrale qu'occupe le contrôle de gestion dans le renforcement de la relation de solidarité et de la confiance entre les personnels en contexte de crise (Lai et al. 2014) et dans le suivi des différents résultats obtenus (Walker, 2014). L'étude complète la littérature antérieure qui a étudié les phases ex-post et de récupération d'une situation d'urgence (Lai et al, 2014 ; Sargiacomo et al. 2014 ; Walker, 2014), abordant ainsi les problèmes en temps réel de la crise pandémique. Elle fournit des preuves approfondies non seulement sur les caractéristiques du contrôle de gestion dans le contexte d'une crise systémique, mais aussi sur les intersections entre la gestion des crises et le contrôle de gestion, qui ont été soulignées comme deux questions importantes à traiter (Sargiacomo, 2014). En termes de contribution pratique, les résultats montrent que le recours aux différents mécanismes de contrôle de gestion contribue de manière globale et efficace à la gestion des crises pandémiques. Pour ces raisons, les organisations devraient concevoir et utiliser un système complet de contrôle de gestion afin de faire face aux crises pandémiques éventuelles.

Notre étude ouvre la voie à des pistes de recherche futures. La première consiste à étudier comment fonctionne le contrôle de gestion à la fin de la pandémie, en recherchant des questions spécifiques relative à la continuité de la re-budgétisation ou la dynamique des budgets glissants. Une deuxième piste consiste à approfondir la question de savoir comment le contrôle de gestion a permis de prendre en considération les demandes des parties prenantes qui ont émergé lors de la pandémie COVID-19, et ce, en étudiant la relation entre le contrôle de gestion et le processus de responsabilisation. La dernière piste pourrait porter sur le rôle du contrôle de gestion dans la réduction de l'anxiété des employés causée par l'incertitude liée à COVID-19.

Bibliographie

Baker, R. (2014). Breakdown of accountability in the face of natural disasters: the case of Hurricane Katrina. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25 No. 7, pp. 620–632.

Becker, S.D., Mahelendorf, M.D., Schaffer, U. and Thaten, M. (2016). Budgeting in times of economic crisis. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 33 No. 4, pp. 1489–1517.

Bedford, D.S. (2020). Conceptual and empirical issues in understanding management control combinations. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 86, 101,187.

Bourmistrov, A. and Kaarbøe, K. (2017). Tensions in managerial attention in a company crisis: on tightening budget control resulted in discomfort zones for line managers. *Journal of Accounting and Organizational Change*, Vol. 13 No. 2, pp. 239–261.

Chenhall, R.H. (2003). Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 28 Nos 2–3, pp. 127–168.

Cooper, C., Coulson, A. and Taylor, P. (2011). Accounting for human rights: doxic health and safety practices—the accounting lesson from ICL. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 22 No. 8, pp. 738–758.

-
- De Vito, A. and Gomez, J.P. (2020). Estimating the COVID-19 cash crunch: global evidence and policy. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 32 No. 2, 106,741.
- Everett, J. and Friesen, C. (2010). Humanitarian accountability and performance in the Theatre l'absurde. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 21 No. 6, pp. 468–485.
- Ezzamel, M. and Bourn, M. (1990). The role of accounting information systems in an organisation experiencing financial crisis. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 15 No. 5, pp. 399–424.
- François Meyssonier, Nadim Taraf, Dominique Barbelivien (2021). Le couplage de l'évaluation des managers et du contrôle de gestion dans les systèmes globaux de pilotage de la performance. *La Comptabilité face aux crises*.
- Macintosh, N.B. and Quattrone, P. (2010). *Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach*, John Wiley & Sons, Chichester.
- Merchant, K.A. and Otley, D. (2020). Beyond the systems versus package debate. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 86, 101,185.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M. and Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: a review. *International Journal of Surgery*, Vol. 78 June, pp. 185–193.
- Otley, D. (2016). The contingency theory of management accounting and control: 1980–2014. *Management Accounting Research*, Vol. 31 June, pp. 45–62.
- Parker, L.D. (2020). The COVID-19 office in transition: cost, efficiency and the social responsibility business case. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 33No. 8, pp. 1943–1967.
- Passetti, E., Battaglia, M., Testa, F. and Heras-Saizarbitoria, I. (2020). Multiple control mechanisms for employee health and safety integration: effects and complementarity. *Accounting, Accountability Journal*, Vol. 33 No. 7, pp. 1595–1626.
- Pavlatos, O. and Kostakis, H. (2015). Management accounting practices before and during economic crisis: evidence from Greece. *Advances in Accounting*, Vol. 31 No. 1, pp. 150–164.
- Rahaman, A.S., Neu, D. and Everett, J. (2010). Accounting for social purpose alliances: confronting the HIV/AIDS pandemic in Africa, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 27 No. 4, pp. 1093–1129.
- Rikhardsson, P., Rohde, C., Christensen, L. and Batt, C.E. (2021). Management controls and crisis: evidence from the banking sector. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Rispol, M.H., (2002). La méthode des cas, application à la recherche en gestion. De Boeck supérieur.
- Sargiacomo, M. (2014). Accounting for natural disasters & humanitarian interventions. *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 25 No. 7, pp. 576–578.
- Sargiacomo, M. (2015). Earthquakes, exceptional government and extraordinary accounting. *Accounting, Organisations and Society*, Vol. 42 No. 2, pp. 67–89.

Sargiacomo, M., Ianni, L. and Everett, J. (2014). Accounting for suffering: calculative practices in the field of disaster relief. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25 No. 7, pp. 652–669.

Schaltegger, S. (2020). Unsustainability as a key source of epi- and pandemics: conclusions for sustainability and ecosystems accounting. *Journal of Accounting and Organizational Change*, Vol. 16 No. 4, pp. 613–619.

Taylor, D., Tharapos, M. and Sidaway, S. (2014). Downward accountability for a natural disaster recovery effort: evidence and issues from Australia's Black Saturday. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25 No. 7, pp. 633–651.

Van der Kolk, B., ter Bogt, H.J. and van Veen-Dirks, P.M. (2015). Constraining and facilitating management control in times of austerity. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 28 No. 6, pp. 934–965.

Van der Kolk, B., van Veen-Dirks, P.M. and ter Bogt, H.J. (2020). How combinations of control elements create tensions and how these can be managed: an embedded case study. *Management Accounting Research*, Vol. 48 September, 100,677.

Walker, S.D. (2014). Drought, resettlement and accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25 No. 7, pp. 604–619.

Ylinen, M. and Gullkvist, B. (2014). The effects of organic and mechanistic control in exploratory and exploitative innovations. *Management Accounting Research*, Vol. 25 No. 1, pp. 93–112.

Zattoni, A. and Pugliese, A. (2021). Corporate governance research in the wake of a systemic crisis: lessons and opportunities from the COVID-19 pandemic. *Journal of Management Studies*.